

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH BO'YICHA INSON A'ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY HIMOYASINING TASHKILIY- HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич IINOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) IINOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

ISSN: 2181-9130
www.tadqiqot.uz

Хамдамов Голибжон Толибжонович,
Майор Центра Кибербезопасности
Министерства Внутренних Дел
Республики Узбекистан,
E-mail: golibjon120022@gmail.com

ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ

For citation: Khamdamov Golibjon Tolibjonovich. TYPES AND MECHANISMS OF FRAUD COMMITTED USING IP TELEPHONY. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp.87-93

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148638>

АННОТАЦИЯ

IP-телефония представляет собой неотъемлемую часть современной бизнес-коммуникации. Ее внедрение помогает компаниям всех размеров улучшить связь, повысить производительность и снизить операционные расходы. Благодаря широкому набору функций и высокой гибкости, VoIP-телефония становится важным инструментом для успешного ведения бизнеса в цифровую эпоху. Но и в этой сфере телефонные мошенники появляются все чаще, поскольку современные технологии позволяют им без проблем находить своих жертв и зарабатывать неплохие деньги на их наивности. В данной работе ставится цель обсудить и проанализировать средства и способы совершения таких преступлений, а также даются предложения по борьбе против них.

Ключевые слова: IP телефония, VoIP шлюз, виртуальный АТС, SIP-протокол, телефонные мошенничества, методы борьбы против телефонных мошенничеств.

Xamdamov G'olibjon Tolibjonovich,
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Kiberxavfsizlik markazi mayori
E-mail: golibjon120022@gmail.com

IP-TELEFONIYADAN FOYDALANISH ORQALI AMALGA OSHIRILADIGAN FIRIBGARLIK TURLARI VA MEXANIZMLARI

ANNOTATSIYA

IP-telefoniya zamonaviy aloqa turlarining ajralmas qismidir. Uni amalga oshirish har qanday o'Ichamdagi kompaniyalarga aloqani yaxshilash, samaradorlikni oshirish va operatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Funktsiyalarning keng doirasi va yuqori moslashuvchanligi tufayli VoIP telefoniya raqamli davrda muvaffaqiyatli biznes uchun muhim vositaga aylanmoqda. Ammo bu sohada telefon firibgarlari tobora ko'proq paydo bo'lmoqda, chunki zamonaviy texnologiyalar ularga o'z qurbonlarini osongina topishga va soddaligidan yaxshi pul ishlashga imkon beradi. Ushbu

maqolada bunday jinoyatlarni sodir etishning vosita va usullarini muhokama qilish va tahlil qilish, shuningdek, ularga qarshi kurashish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: IP telefoniya, VoIP shlyuzlar, virtual ATS, SIP protokoli, uyali aloqa firibgarligi, uyali aloqa firibgarligiga qarshi kurashish usullari.

Khamdamov Golibjon Tolibjonovich,
Major of the Cybersecurity Center of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
E-mail: golibjon120022@gmail.com

TYPES AND MECHANISMS OF FRAUD COMMITTED USING IP TELEPHONY

ANNOTATION

IP telephony is an integral part of modern business communication. Its implementation helps companies of all sizes improve communications, increase productivity and reduce operating costs. With a wide range of functions and high flexibility, VoIP telephony is becoming an important tool for successful business in the digital age. But even in this area, telephone scammers appear more and more often, since modern technologies allow them to easily find their victims and make good money on their naivety. This paper aims to discuss and analyze the means and methods of committing such crimes, and also provides proposals for combating them.

Keywords: IP telephony, VoIP gateway, virtual PBX, SIP protocol, telephone fraud, methods of combating telephone fraud.

Вступление

Вопросами организации расследования преступлений и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, уделяли большое внимание в научных и методических работах В. Ф. Васюков, В. Б. Вехов, Ю. В. Гаврилин, Г. З. Гаспарян, В. В. Коломинов, И. Е. Мазуров, В. А. Мещеряков и многие другие. При этом следует отметить, что особенности расследования хищений денежных средств, совершаемых с использованием технологий IP-телефонии и программ подмены номеров, практически не изучались ранее в юридической литературе. Во многом это обусловлено тем, что технологии подмены телефонных номеров при совершении преступных деяний стали активно использоваться злоумышленниками относительно недавно.

Когда актуальность и востребованность IP-технологий в корпоративном секторе стала очевидна, производители офисных телефонных станций начали выпуск плат расширения для офисных АТС. Эти платы позволяли осуществлять передачу трафика напрямую в IP-сети. Однако стоимость плат расширения оказалась неоправданно высока, что и привело к появлению VoIP-шлюзов на рынке.

IP-телефония — это технология передачи голосовой информации по сети интернет с использованием протокола IP. В отличие от традиционной телефонии, где голос передается по аналоговым каналам, в IP-телефонии голосовые данные аналоговых сигналов преобразуются в цифровой формат и передаются в виде пакетов данных через интернет. [10, p.396]

Особенности IP-телефонии:

1. Интернет-соединение: Основным условием для использования IP-телефонии является наличие стабильного и высокоскоростного интернет-соединения. Чем выше скорость соединения, тем качественнее будет звуковая связь.

2. Протокол IP: Голосовая информация кодируется в цифровом виде и передается по сети при помощи протокола IP. Это позволяет передавать голосовые данные вместе с другой цифровой информацией, такой как видео, текстовые сообщения и файлы.

3. Коммутация пакетов: В IP-телефонии данные разделяются на пакеты, которые могут передаваться разными путями по сети. Это позволяет эффективно использовать пропускную

способность сети и обеспечивает непрерывность связи даже при возникновении проблем с отдельными участками сети.

4. Дополнительные функции: IP-телефония предоставляет широкий набор функций, таких как конференцсвязь, голосовая почта, автоответчик, переадресация вызовов и многое другое. Это делает IP-телефонию более гибкой и удобной в использовании.

VoIP шлюз — это межсетевой шлюз, предназначенный для перевода голосового трафика между сетями традиционной телефонии и сетью передачи данных. VoIP-шлюзы можно разделить по типу телефонного стыка на цифровые и аналоговые. VoIP шлюзы могут иметь различную ёмкость, отличаться конструкцией и блоком питания (встроенный или внешний).[1, с.185] VoIP шлюз, как правило, имеет встроенный маршрутизатор, поддерживающий широкий набор протоколов маршрутизации, авторизацию пользователей с возможностью автоматического получения и раздачи IP-адресов (как сервер и как клиент), установления приоритетов для различных видов и имеющий достаточный набор функций управления полосой пропускания, сетевой безопасности, учёта и анализа трафика и администрирования.

Биллинг — это автоматизированный процесс регистрации данных об устройстве мобильной связи. В основу биллинга телефона положен достаточно простой принцип. Коммутаторный узел записывает все данные, а именно: продолжительность и характеристики разговора. Дальше вся полученная информация отсылается на центральную станцию. Сотовые операторы используют биллинг-системы для формирования расчета оплаты телефонной связи абонентами. Технические возможности биллинг-систем позволяют использовать данную функцию для выполнения определенных задач правоохранительными органами, а именно раскрытие преступлений и оперативно-розыскное сопровождение расследования преступлений. Биллинг-системы позволяют определить, где находился абонент в момент разговора (в автомобиле, на улице или в здании). Получая сигнал с мобильного телефона из нескольких близлежащих базовых станций, центральный компьютер оператора сотовой связи рассчитывает, где в данный момент находится абонент: в центре города — с точностью до нескольких сотен метров, на окраинах — до километра [11, р. 48]

Основная часть

Телефонные звонки с применением технологии подмены номера злоумышленники осуществляют не только для обмана граждан, но и для звонков на горячие линии банковских организаций. В случаях, когда автоматическая система колл-центров банков пропускает такие звонки, у злоумышленников появляется возможность получить конфиденциальную информацию о состоянии банковского счета, данных о последних операциях и других сведений. Полученные данные в дальнейшем используются при общении с клиентом банка для обеспечения мошеннической схемы. Следователям и оперативным сотрудникам для борьбы с преступлениями, при совершении которых используют технологию подмены номеров необходимо ориентироваться в основных понятиях и устройстве технологии IP-телефонии, то есть «технологии, позволяющей использовать любую сеть с пакетной коммутацией на базе IP-протокола» [3, с. 83]. Именно с ее помощью возможно совершать звонки и отправлять сообщения с подменным номером телефона. Кроме того, ниже обозначенные элементы IP-телефонии имеют важное криминалистическое значение. Важнейшим аспектом IP-телефонии является идентификация оконечного устройства. Без такой идентификации работа IP-телефонии невозможна. Идентификатором оконечного устройства, работающего в компьютерной сети, является сетевой адрес, который подразделяется на два вида:

- 1) MAC-адрес
- 2) IP-адрес

На первый взгляд может показаться, что голосовой шлюз для IP-телефонии выполняет только техническую задачу. На самом деле, данное устройство позволяет компаниям решать ряд бизнес-задач:

- Переход на более качественную и выгодную связь.

Подключая корпоративные телефоны к IP-сетям, повышается качество телефонии. Вызовы без задержек идут через интернет. Во время разговора нет эха и помех. При этом звонки по многим направлениям становятся более выгодными.

- Сокращение расходов на оборудование.

Не надо покупать специальные IP-телефоны. Любой аналоговый телефон и аппарат стандарта DECT доступны для подключения к IP-телефонии. Внедрение SIP-шлюза происходит в течение 1 рабочего дня, его можно подключить к корпоративной виртуальной АТС.

- Бесплатные звонки внутри единой сети.

Если все телефонные номера сотрудников с помощью VoIP-шлюза подключены к IP-сети и одной виртуальной АТС, то можно создать единую корпоративную телефонную сеть. Звонки внутри компании не тарифицируются, даже если сотрудники находятся в разных городах.

- Мониторинг звонков и разговоров.

Компании подключают аналоговые телефоны к IP-сетям и переходят на IP-телефонию, чтобы иметь возможность анализировать звонки и контролировать телефонные разговоры. Виртуальная АТС позволяет вести статистику и запись звонков, настраивать IVR, сценарии звонков. [4, с. 347]

Надо принимать во внимание что это технология «двойного назначения». Её можно использовать и во благо, и во зло. Например, когда вам звонят доставщики еды, вы видите единый номер компании, а не реальный номер курьера. Агрегаторы такси, банки, турфирмы и другие сервисы такого рода входят в ряд таких случаев. В общем, это компании, которые решили поиграть в заботу о пользователе.

Причиной такого роста телефонных мошенничеств выступает совокупность многих факторов, наиболее значимые среди которых следующие: - общее развитие информационно-телекоммуникационных технологий, сопровождающееся активным их внедрением в различные сферы жизнедеятельности человека: торговлю, образование, медицину и др.; - расширение географии и перечня производителей средств мобильной связи, поступательно оказавшее общее влияние на снижение стоимости цен на технические средства и услуги связи; - постепенное снижение оборота наличных денежных средств и, соответственно, увеличение доли электронных платежей, осуществляемых в том числе с использованием средств мобильной связи. В последние годы наблюдается тенденция значительного роста хищений денежных средств, совершенных с использованием информационно телекоммуникационных технологий, что подтверждается официальной статистикой МВД Узбекистана. Особенную тревогу вызывают преступления, совершенные с использованием технологии подмены телефонного номера. На сегодняшний день злоумышленники используют специализированное программное обеспечение для подмены телефонного номера не только для звонков, но и для отправки SMS-сообщений.

Анализ материалов судебной и следственной практики показал, что в настоящее время не отвечает предъявляемым требованиям организация работы по проведению процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях, совершаемых с использованием IP-телефонии и программ подмены номеров. По большей части находящихся в производстве уголовных дел расследование приостанавливается в связи с неустановлением лиц, подлежащих к привлечению в качестве обвиняемых. Данное обстоятельство вызвано недостаточным методическим обеспечением органов предварительного следствия по организации расследования рассматриваемой категории преступлений.

Первый массовый сервис по подделке идентификатора вызывающего абонента был запущен в США 1 сентября 2004 года калифорнийской компанией Star38.com. Основанная Джейсоном Джейсоном, это была первая служба, которая позволяла делать поддельные вызовы через вебинтерфейс [11, р. 48]. Первые сервисы по подмене телефонного номера активно использовались злоумышленниками для взлома системы голосовой почты, при мошенничестве с покупками на таких веб-сайтах, как Craigslist и eBay. За прошедшие 15 лет

услуга подмены номера получила широкое распространение для осуществления различных целей, в том числе и криминальных. Услуги подмены номеров активно используются для розыгрышей различных лиц так называемыми пранкерами (от англ. prank — розыгрыш, шутка, шалость) — «телефонными хулиганами».

Также сервисами подмены номеров для обеспечения анонимизации пользуются различные предприятия и организации (в первую очередь, кредитно-финансовые) при осуществлении массовой телефонной рекламы товаров и услуг. Из общедоступного программного обеспечения наибольшей популярностью пользуются различные мобильные приложения, а также компьютерные программы для создания виртуального телефонного номера. Наиболее распространенные программы: 3CX Phone, Smiddle Smart SIP Proxy, Sircaller, ZoiPer, Foxycall, Black Wolf. Кроме того, свои услуги по подмене номера предлагают различные платные сервисы и сайты. Также подмена номера — это типичная услуга у нелегальных провайдеров IP-телефонии, сейчас широкое распространение получили боты SIP телефонии, реализуемые в мессенджере Telegram.

Нелегальные SIP-операторы в основном базируются в странах Прибалтики, Украине и других странах. Как правило, существуют они непродолжительное время — их вычисляют и отключают. Утилиты по подмене номера активно продаются на различных нелегальных торговых площадках в теневом сегменте интернета. На базе технологии подмены номера работает услуга «антиопределитель номера», доступная у операторов сотовой связи. Оператор связи передает в этом случае пустое поле Caller ID или значение «номер скрыт». Но кроме всего перечисленного современными технологиями IP-телефонии активно пользуются преступники для хищения денежных средств граждан.

Результаты и обсуждения

Когда придумывали стандарты связи, в приоритете было, чтобы всё заработало. Вопросы безопасности не стояло. В итоге, её прикручивали на ходу, а не внедряли при проектировании. Эту логику легко проследить на примере интернета: сперва сделали http, а потом придумали SSL-сертификаты с удостоверяющими центрами, чтобы получить более-менее безопасное https.

Подмена идентификатора, звонящего (Caller ID spoofing) через виртуальную АТС, способствует киберпреступникам в совершении телефонных мошенничеств. На самом деле всё проще в реализации. Для подмены номера достаточно иметь современные IT навыки, быть оснащённым соответствующей техникой и вложить немного денег. [10, p. 2140] Например, в функционале бота в приложении Телеграм, возможно даже подменить голос.

Сегодня сильно распространено телефонное мошенничество, когда злоумышленники дозваниваются на номер случайного пользователя, чтобы обманным путем получить деньги. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банковского учреждения, выманивая реквизиты пластиковых карт. Однако такая схема постепенно устаревает — пользователи проявляют бдительность, не обращая внимания на подобные телефонные звонки.

К сожалению, злоумышленники постоянно придумывают новые способы незаконного получения дохода. Например, пытаются связаться с потенциальной жертвой под видом мобильного оператора. Абоненты обычно доверяют представителям компании, сообщая запрашиваемую персональную информацию. Результатом является обнуление баланса телефона или кража банковских реквизитов.

Телефонный спам может доставить серьезные неудобства, но не идет ни в какое сравнение с серьезным мошенничеством, цель которого — не просто прорекламировать услугу и найти клиентов, а обмануть и украсть деньги с банковского счета. Выясняем, как злоумышленники находят номера пользователей, а также разбираемся, каким образом это предотвратить.

Чтобы не стать жертвой мошенников или даже избежать звонков и сообщений от них, владельцу телефона следует прислушаться к таким рекомендациям:

- как только во время разговора у пользователя появились подозрения, что ему звонит не сотрудник банка, а злоумышленник, нужно повесить трубку. А уже потом перезвонить в

финансовую организацию (номера «горячей линии» легко найти на ее сайте и даже на банковской карте) и уточнить наличие звонка;

- если деньги просят от лица знакомых или родственников, следует связаться с ними – и уточнить информацию. Впрочем, такие просьбы оказываются мошенничеством почти в 100% случаев;

- нежелательно оставлять свои номера на площадках для объявлений, в анкетах и при регистрации на сайтах. Если без этого не обойтись, лучше завести отдельную сим - карту, которая будет использоваться только при необходимости (например, на период продажи автомобиля). Учитывая, что большинство смартфонов оснащено слотом для двух сим - карт, завести второй номер – не проблема;

- если данные карты (даже если только номер) каким-то образом оказались у злоумышленников, ее стоит на всякий случай заблокировать. То же самое рекомендуется сделать, получив сообщение о списании средств за покупку, которую владелец карты на самом деле не совершал;

- если мошенник вам все же позвонил, а вы его «рассекретили» - добавьте его номер в черный список. Так он точно не сможет вам перезвонить – по крайней мере, с того же телефона;

- также не стоит устанавливать на смартфон и компьютер приложения из неизвестных источников, переходить по сомнительным ссылкам и получать права пользователя. Все это делает гаджет уязвимым к вирусам и увеличивает вероятность попадания данных в чужие руки;

- заведите отдельную сим-карту для временной регистрации на сайтах;

- все профили, в которых указан телефон, следует надежно защищать сложными паролями. А еще лучше – с помощью двухфакторной аутентификации, при которой получить доступ к банку можно только после ввода дополнительного кода из СМС.

Заключение

Мошенничество рассматривает как противозаконное действие, которое сурово наказывается. Но даже несмотря на это, многие считают, что защититься от телефонного мошенничества сложно. И это действительно так. Хотя определенные меры есть.

Как вы могли убедиться, телефонное мошенничество включают в себя широкий диапазон незаконных деяний, начиная от мошенничества и заканчивая с кражей персональной информации. Важно понимать, что телефонные киберпреступления всегда ассоциируются с изощренными схемами и затрагивают «глубокий интернет». Наилучший метод защиты от кибератак – быть в курсе современных вышеупомянутых угроз.

У каждой мошеннической схемы есть свои особенности, но, так как новые схемы появляются регулярно, нужно быть готовым к неожиданностям и настороженно относиться к просьбам от посторонних людей. Также нелишним будет усилить защиту на своих устройствах. В заключение предлагаем несколько методов для защиты от мобильного мошенничества:

- При подключении к публичным сетям Wi-Fi следует пользоваться виртуальными частными сетями (VPN);
- Установление сложных паролей и использование длинных ПИН-кодов;
- Хранение личных данных в безопасном онлайн-хранилище;
- Установление приложений, блокирующее звонки;
- Пользоваться только официальными приложениями;
- Постоянная проверка телефонных счетов.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Антонов И.А., Узгорская И. А. Влияние информации, предоставленной операторами сотовой связи, на раскрытие и расследование различных категорий преступлений. Общество и право. — 2015. — № 1. — С. 185-186 (Antonov I.A.,

- Uzgorskaya I.A. The influence of information provided by cellular operators on the detection and investigation of various categories of crimes. *Society and law*. — 2015. — No. 1. — P. 185-186).
2. Белозерцев С.М., Профилактика мошенничеств с использованием мобильных устройств и банковских карт в Иркутской области: проблемы и пути их решения. *Вестник Восточно–Сибирского института МВД России*. – 2015. – № 4 (75). – С. 9–14 (Belozertsev S.M., Prevention of fraud using mobile devices and bank cards in the Irkutsk region: problems and ways to solve them. *Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. – 2015. – No. 4 (75). – pp. 9–14).
 3. Гаджиев М.С., Криминологический анализ преступности в сфере компьютерной информации. – Махачкала, 2004. – С. 81–85 (Gadzhiev M.S., Criminological analysis of crime in the field of computer information. – Makhachkala, 2004. – pp. 81–85).
 4. Дремлюга Р.И., Международно–правовое регулирование сотрудничества в сфере борьбы с Интернет–преступностью Библиотека криминалиста. – 2013. – №5(10). – С. 339–346 (Dremlyuga R.I., International legal regulation of cooperation in the fight against Internet crime. *Criminologist Library*. – 2013. – No. 5(10). – pp. 339–346).
 5. Зыков Д.А., Виктимологические аспекты предупреждения компьютерного мошенничества. Владимир, 2002. – С. 156–165 (Zykov D.A., Victimological aspects of preventing computer fraud. Vladimir, 2002. – pp. 156–165).
 6. Первушина О.Н., Фёдоров А. А. Личностные особенности жертв телефонного мошенничества. *Вопросы психологии*. – 2022. – Т. 68. – №. 3. – С. 92-103 (Pervushina O.N., Fedorov A.A. Personal characteristics of victims of telephone fraud. *Questions of psychology*. – 2022. – Т. 68. – No. 3. – pp. 92-103).
 7. Соловьев И.Н., Как не стать жертвой телефонного мошенничества. Практикум. – Издательство Проспект, 2022 (Soloviev I.N., How not to become a victim of telephone fraud. Workshop. – Prospekt Publishing House, 2022).
 8. Mansfield–Devine S. «Darknets». *Computer Fraud & Security*. – 2009 (12). – P. 4-6.
 9. Cybersecurity C. I. Framework for improving critical infrastructure cybersecurity //URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP>. – 2018. – Т. 4162018. – С. 7.
 10. Florackis C., Cybersecurity risk //The Review of Financial Studies. – 2023. – Т. 36. – №. 1. – P. 351-407.
 11. Hersent O., Gurle D., Petit J. P. IP Telephony: Packet-based multimedia communications systems. – Addison-Wesley Professional, 2022. – P. 326.
 12. Mazurczyk W., Szaga P., Szczypiorski K. Using transcoding for hidden communication in IP telephony //Multimedia Tools and Applications. – 2014. – Т. 70. – С. 2139-2165.
 13. <https://mobile-review.com/all/articles/analytics/kak-zashhitit-sebya-ot-telefonnyh-moshennikov-priemy-i-sposoby/>
 14. <https://media.mts.ru/technologies/197260-kak-raspoznat-telefonnogo-moshennika/>
 15. <https://medium.com/RitterKay135736/ip-телефония/>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000